

Интегративная программа преодоления этнических предрассудков

*Шалхарбекова Назерке Абдирахмановна
преподаватель кафедры «Социальная педагогика и самопознание»,
ЕНУ им. Л. Гумилева, Астана, Казахстан*

Аннотация. Моделирование является обязательной частью исследований и разработок, неотъемлемой частью нашей жизни, поскольку сложность любого материального объекта и окружающего его мира бесконечна вследствие неисчерпаемости материи и форм её взаимодействия, — как внутри себя, так и с внешней средой.

Ключевые слова: интегративная программа, этнос, предрассудки, модель.

Abstract. Modeling is obligatory part of researches and development, an integral part of our life as complexity of any material object and the world surrounding it is infinite owing to inexhaustibility of a matter and forms of its interaction — both in itself, and with environment.

Key words: integration program, ethnicity, prejudices model.

Одна из главных проблем, с которой сталкиваются мигранты на новом месте жительства, это – проблема социальной и психологической адаптации, представляющая собой сложный, многоаспектный и часто длительный процесс, связанный с переживанием мигрантами перемен, культурных различий, изоляции и депривации. Интерес специалистов к теме социальной и психологической адаптации мигрантов существует уже давно.

Различные ее аспекты исследуются как отечественными, так и зарубежными антропологами, этнологами, культурологами, социологами, демографами, политологами, психологами и педагогами (Гриценко В. В., Зайончковская Ж. А., Лебедева Н. М., Павленко В. Н. Пивовар Е. И., Солдатова Г. У., Стефаненко Т. Г., Сусоколов А. А., Шайгерова Л. А., Шлягина Е. И., Adler P. S., Berry J. W., Bock P. K., Oberg K., Rack P. H. и др.).

И, тем не менее, эта тема недостаточно разработана, особенно в ее прикладном аспекте.

Однако как зарубежные, так и отечественные авторы недостаточно внимания уделяют психолого-педагогической среде как фактору успешной социокультурной адаптации мигрантов.

В связи с высокой актуальностью этого вопроса в данной работе делается попытка создания на основе анализа уже существующих разработок психологической программы тренинга адаптации мигрантов.

Цель – разработка психологической интегративной программы преодоления этнических предрассудков.

В соответствии с целью работы были поставлены следующие задачи:

- разработать психологическую интегративную программу, включающую тренинг по адаптации казахов, индивидуальные занятия и интегративное мероприятие, как инструмент повышения эффективности адаптации к новой этнокультурной среде.

Рисунок 1. Структура интегративной программа коррекции взаимодействия этносов в условиях поликультурности и полиэтничности

Интегративная программа преодоления этнической предубежденности построена с учетом возрастного фактора и включает психотехники, разработанные для взрослых людей. Эта программа включает тренинг «Навыки толерантного поведения», интеграционное мероприятие и индивидуальную психологическую помощь. Коррекционная программа направлена на развитие умения управлять своим поведением, эмоциями, общением и включает когнитивный (информирование по вопросам толерантности и повышение психологической культуры), эмоционально-волевой (совершенствование коммуникативных навыков, развитие умений эмоциональной регуляции) и поведенческий компоненты.

Цель программы: формирование толерантной культуры личности.

Задачи программы:

1. Формирование навыков ведения позитивного диалога;
2. Развитие эмоциональной устойчивости и гибкости, социальной восприимчивости;
3. Обучение культуре толерантного поведения в межэтнических отношениях;
4. Развитие чувства собственного достоинства и умения уважать достоинство других людей независимо от национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности и индивидуальных особенностей.

Методы работы: активные групповые (дискуссия, ролевые игры, модерация и др.), методы индивидуальной работы (активное слушание, обобщение, переформулировка, ассоциативный метод и др.), методы коллективной творческой деятельности.

Программа содержит 10 занятий тренинга, которые проводятся 1 раз в неделю по 1,5 часа. Помимо них, 3 интеграционных мероприятия, направленных на охват большого количества человек.

Место проведения: реализация данной программы будет уместна в условиях центра помощи переселенцам (казахам), центра социальных услуг для молодежи, либо образовательного учреждения. Ее содержание демократично и достаточно легко адаптируется для разной аудитории. Фрагменты описания тренинга прилагаются в приложении.

С некоторыми респондентами нами было проведено индивидуальное занятие. Также прилагается в приложении.

Запланированное интеграционное мероприятие было проведено с казахами, немцами в смешанном коллективе.

Целью этнокультурных тренингов является увеличение вероятности успешной адаптации к окружению новой этнокультурной среде и коммуникативным требованиям новой культуры, что измеряется комбинацией нормальной психологической адаптации на личностном уровне, стабильных взаимоотношений с представителями новой культуры и эффективностью работы в новой среде. Задачами тренинговой программы становится ознакомление адаптанта с возможными трудностями, обусловленными расхождениями между его родной и другой культурой, а также его подготовка к коммуникативным ситуациям с тем, чтобы добиться формирования у него ощущения понимания того, что происходит во время контакта. Таким образом, достигается ощущение эквивалентности структур своей и чужой культуры и осознание основных расхождений между ними в категоризационных процессах. Назначение культурно-ориентированного тренинга состоит в переориентации восприятия коммуникативной ситуации человеком, который меняет свое окружение, а также подготовке его к возможным несоответствиям (расхождениям) культурного порядка с целью обеспечения его новыми необходимыми элементарными коммуникативными привычками для функционирования в новой этнокультурной среде. Этот, как и прочие приёмы адаптации личности к новой этнокультурной среде, в основном применяется для международных мигрантов.

Традиционные формы обучения предусматривают преимущественно общее развитие личности, тогда как тренинг в большей мере ориентирован на практические требования и изучение конкретных ситуаций. Такая ориентация стимулировала разработку целой группы прикладных приёмов, применение которых при социокультурной адаптации дало возможность сделать обучение этнокультурной коммуникации эффективным и целенаправленным [158].

Назначение тренинга состоит в переориентации восприятия коммуникативной ситуации человеком, который меняет свое окружение, а также подготовке его к возможным несоответствиям (расхождениям) культурного порядка в новой этнокультурной среде. Чаще всего тренинги, как и прочие приёмы, принимают форму игр, в т. ч. ролевых.

Все приёмы по отдельности, а лучше в комбинации должны сформировать социолингвистическую, общую этнокультурную компетенцию адаптантов, стимулировать их к активной социальной деятельности в новой этнокультурной среде, к преодолению культурных барьеров. И, в конце концов, привести к формированию культурной интеграции.

Итак, разработка и внедрение интегративной программы преодоления этнических предрассудков основанной на этнопсихологических аспектах формирования и развития этнических предрассудков в условиях специальной программы (экспериментальные группы) и в условиях отсутствия целенаправленной подготовки по данной проблеме (контрольные группы) позволит интенсифицировать общую коррекцию психического состояния личности, оптимизировать социальное поведение и создаст благоприятные предпосылки для позитивного межэтнического общения и общесоциальной адаптации.

Список литературы:

1. Нельсон Т. Психология предрассудков. Секреты шаблонов мышления, восприятия и поведения. - Прайм-Еврознак, 2003. – С. 384
2. Арбитайло А.М. Этнические предрассудки и возможности юмора для их преодоления: дис. ... канд. п. наук. - М., 2008. - 183 с.
3. Цюрупа А.И. Национальный инстинкт как предмет научного исследования // Полис. – 1997. - № 1. – С. 42-44
4. Культурный ассимилятор. Тренинг адаптации к жизни в Санкт-Петербурге. – СПб.: Петрополис, 2009. – 400 с.
5. Горбатова Е.А. Теория и практика психологического тренинга. – М.: Речь, 2008. – 320 с.
6. Поморцева Н.А. Особенности изучения текста в иностранной аудитории в аспекте лингвокультурной адаптации // Известия Южного федерального университета. Педагогические науки. - 2009. - № 7. - С. 168-174.
7. Лебедева Н.М., Лунева О.В., Стефаненко Т.Г. Тренинг этнической толерантности для школьников. - М., 2004. – С. 46-51